

HADITS-HADITS ASMAAUN AL-NABI MUHAMMAD SAW

(Suatu Analisis Berdasarkan Kritik Matan dan Sanad)

Oleh:

***Masyhuri Rifai¹, Moh. Abd. Azis³, Dawang²**

¹ Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

² Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

³ Mahasiswa UIN Alauddin Makassar

Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email : kang_masyhuri@yahoo.co.id

Received 23 October; Accepted 29 November 2019

Available online 22 December 2019

ABSTRACT

This paper, entitled "Hadiths about Asmaun al-Prophet Muhammad SAW, (an analysis based on the criticism of the eyes), discusses the subject matter, namely how the quality of the traditions about Asmaun al-Prophet Muhammad Saw. In the research of hadith, the writer uses the maudhu'i method. In general, this research aims to collect the rules of internal criticism of hadith (naqd dakhili / naqd batiini) with the subject of hadiths. Applied criticism is expressed starting from the aspect of standardization (ratio) of hadithic information, testing the validity of texts and testing the multiplicity of doctrinal substances for the purposes of formulating shari'iyah evidence. The author takes one path from the history of Imam At-Tirmidhi to be examined and finally it can be concluded that there are no things that can damage the credibility of sanad and hadith observations. So it can be stated that the hadith is of authentic quality. That means that its accuracy and status can be justified.

Keyword: Asmaun al-Prophet Muhammad Saw, maudhu'i method, the quality of the hadith

ISSN 2599-123X © Production and hosting by IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

DOI: 10.5281/zenodo.4399026

A. Latar Belakang

Keberadaan hadits (sunnah) sebagai khasanah amat berharga bagi Islam dan umat pemeluknya merupakan sumber ajaran yang ketahanan berlakunya hingga hari kiamat. Kedudukan tersebut amat erat hubungannya dengan kerasulan maupun nubuwah Muhammad Saw yang menjadi pemungkas sejarah kerasulan (QS. Al-Ahzab: 40). Oleh karenanya perjalanan sejarah hadits (sunnah) harus terus dibentengi dari kemungkinan pemalsuan dan penyimpangan. Fakta telah benar-benar terjadi pemalsuan terhadap hadits pada masa lalu harus memacu kepedulian umat Islam untuk melakukan penyeleksian guna menyelamatkan khasana hadits (sunnah) yang memang benar adanya. Beban tanggung jawab moral pada keluhuran misi Rasul dalam wujud ikhtiar menyelamatkan warisan khasana hadits (sunnah) merupakan amanah yang tak bisa ditawar.

Yahya Ibnu Said al-Qathan (w. 198 h) menyatakan: sungguh lebih suka aku digugat diakhirat oleh seseorang lantaran membuka aib kehormatan orang tersebut dihadapan orang banyak daripada aku harus digugat diakhirat oleh Nabi Saw. diakhirat nanti”.¹ Komitmen Ibnu Said al-Qathan di atas berkesan mengutamakan perlindungan atas keutuhan atau keaslian hadits (sunnah) betapa harus membuka aib seseorang.

Karena itu, hadits mempunyai otoritas tersendiri yang wajib ditaati umat Islam, seperti halnya Al-Qur’an. Hadits (sunnah) yang merupakan tindakan, dan sikap atau kesan Nabi terhadap segala sesuatu itu, isinya mencakup segala aspek kehidupan, dari yang paling abstrak dan umum sampai yang paling konkret dan khusus. Kebutuhan masyarakat terhadap hadits (sunnah) ini terus meningkat maka periwayatan hadits pun baik tertulis maupun lisan dengan sendirinya berkembang pula. Namu seiring dengan semakin banyaknya periwayatan hadits, tingkat *kekeliruan* atau kesalahan semakin banyak pula. Baik kekeliruan dan kesalahan itu berupa salah mendengar dan memahami riwayat atau bahkan dengan sengaja memalsukan hadits yang diatas namakan dari Nabi Muhammad Saw.

Itu sebabnya pengkajian hadits Nabi Saw tidak hanya manyangkut kandungan dan aplikasi petunjuk saja, tetapi juga dari segi periwayatannya. Apalagi hadits sebagai gambaran kehidupan Rasulullah Saw, dalam perjalan sejarahnya telah banyak mengalami banyak

¹ M.M. al-A’zhami, *Manhaj an-Naqd ‘inda al- Muhadditsin*, hlm. 6-7

cobaan dan rintangan. Kedudukan Nabi sebagai *public figure*, terbuka asumsi untuk disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. (sunnah),kebijakan kepemimpinan dan pilihan sikap pribadi dalam menjalani kehidupan, tak luput dari reaksi umt buat mengkritisnya, dan melakukan penelitian yang serius.

Menghadapi dinamika kehidupan manusia sekarang ini dituntut ketahanan agama Islam, terutama daya respon sumber ajarannya, termasuk hadits (sunnah), agar tercipta prinsip universalitas seluruh doktrinnya tanpa kehilangan sifat validitasnya dan orisinalitasnya seperti yang telah dikomunikasikan oleh Rasulullah Muhammad Saw. Pola dasar pemikiran tersebut sangat koheran dengan sosialisasi penelitian matan hadits melalui upaya pengerucutan (spesifikasi) kaidah kritik mayor dan minor sebagaimana yang telah ditradisikan oleh kalangan *muhadditsin* dan *fuqaha* (para praktis hukum).

Dari pengamatan spintas ditengarai bahwa dimensi kritik *matan* hadits sangat bervariasi, karenanya kadar akurasi hasil penelitian tidak hanya ditentukan oleh tolak ukur yang dioperasionalkan, melainkankan ketetapan aplikasi metodologisnya.

Sehubungan dengan gambaran tersebut, peneitian kualitas hadits-hadits tentang nama Nabi Muhammad Saw, bukan berarti meragukan hadits Nabi Muhammad Saw, tetapi melihat keterbatasan priwayat hadits sebagai manusia biasa, yang adakalanya melakukan kesalahan, baik karena lupa maupun karena dilatarbelakangi oleh disiplin ilmu dan kepentingan tertentu. Eksistensi periwayatan hadits signifikan dalam menentukan otentitas dan validitas hadits, baik kualitas sanad hadits maupun kualitas matan hadits.

Atas dasar inilah, maka hadits secara umum dan khususnya hadits-hadits tentang nama Nabi Muhammad Saw., sangat actual untuk dikaji dan dianalisis bai secara tekstual dan kontekstual.

B. Takhrij Al-Hadits

Penelusuran dan pencarian hadits-hadits yang terkait dengan pembahasan tentang hadits-hadits nama *Nabi Muhammad Saw* dilakukan dengan merujuk pada kitab-kitab hadits standar yang terdiri dari Sembilan kitab hadits yakni 1) *Shahih Bukhary* 2) *shahih Muslim* 3) *Sunan Abu Daud*, 4) *Sunan al-Tirmidziy*, 5) *Sunan al-Nasaiy*, 6) *Sunan Ibnu Majah*, 7) *Sunan al-Darimi*, 8) *Muwaththa Malik*, 9) *Musnad Ahmad bin Hanbal*.

Adapun metode *takhrij* al-hadits yang digunakan untuk menelusuri hadits-hadits tentang *Asmaaun al- Nabi Muhammad Saw* yaitu; 1) Metode *takhrij bil- Lafzi*,(metode mealui kata-kata dalam matan hadits), 2) metode *takhrij bil- al-maudhu'i* (*metode berdasarkan*

Masyhuri Rifai, *at.all. Hadits-hadits Asmaun Al-Nabi Muhammad Saw.*

tematik), 3) metode takhrij melalui riwayat pertama, 4) metode takhrij melalui lafal pertama matan hadits.

1. Metode *Takhrij al-hadits bi al-lafzi*

Untuk metode ini, kami merujuk kepada kitab yang disusun oleh A.J Wensinck berjudul “ *Concordance at Indices de la Tradition Musulmane* “ . diterjemahkan oleh Muhammad Fuad Abd ‘ al-Baqi berjudul “ *al- Mu’jam al-Fahras li Alfaz al-Hadits al-Nabawi* “ (المعجم المفهرس لإللفاظ الحد يث النبوي)

Penelusuran hadits-hadits tersebut , maka kami menggunakan kata (lafaz) “² يحوالله “ oleh karena itu, berdasarkan penelusuran kata tersebut ditemukan data sebagai berikut;

“أناالماحى الذى يحوالله بى الكفر”

ج مناقب 17, تفسير سورة 61, 1,

ت أدب 67, ط أسماءالنبي 1, دى رفاق 59. حم 4, 80, 81, 84 .

Sedangkan menggunakan kata (lafaz)³ ” يحشرالناس “ ditemukan data sebagai berikut:

“وأناالحاشر”

خ مناقب 17, تفسير سورة 61, 1.

م فضائل 124, 125,

ت أدب 74,

دى مقدمة 8, رفاق 59.

ط أسماءالنبي 1.

حم 4, 80, 81, 84, 295, 404, 407,

Berdasarkan data dari kitab *al-Mu’jam al-Mufahras li alfaz al-Hadits al-Nabawi*, maka dapat dikemukakan bahwa hadits yang ditakhrij terdapat pada bagian kitab sebagai berikut:

- 1) Shahih al- Bukhori, kitab (bagian) *manaaqib*, urutan *bab 17,17*.
- 2) Shahih Muslim, kitab (bagian) *keutamaan*, urutan *bab, 124, 125*.
- 3) Sunan al-Tirmidziy, kitab (bagian) *adab*, urutan *bab, 67,67*.

² A.J Wensinck berjudul “ *Concordance at Indices de la Tradition Musulmane* “ . diterjemahkan oleh Muhammad Fuad Abd ‘ al-Baqi berjudul “ *al- Mu’jam al-Fahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*. Jilid keenam (landen E.J. Brill,1967), h. 176

³*Ibid.* Jilid pertama, h. 470

- 4) Sunan al-Daarimy, kitab (bagian al-Raqaqa,urutan *bab*,59,59,8.
- 5) Muwaththa' Malik, kitab (bagian) *nama Nabi*, urutan *bab*, 1,1.
- 6) Musnad Ahmad bin Hambal, kitab (bagian) *jubair bin Mut I'mr.a*, ururtan *bab*,4,80, 81, 84,295, 404, 407, 405. *Juz 1. Hal.* 470.

2. Metode takhrij hadits melalui lafaz pertama matan hadits

Untuk penelusuran *takhrij hadits* melalui lafaz pertama matan hadits, penulis menggunakan kitab “*Mawsat Atraf al-Hadits al-Nabawi al-Syarif* (موسوعة اطراف الحديث النبوي) (الشريف)” oleh Abu Hajar Muhammad al-Said bin Bas'yni Zagall. Untuk mentakhrij hadits-hadits tersebut, penulis mentakhrij lafal pertamanya sebagai berikut:

- 1) Melalui huruf *alif* (ا) yaitu:

"أنا"⁴

("أنا محمد وأحمد أنا رسول الله الرحمة")

مشكاة 5777- تخص 1 : 10 – كنز 32167 – سعدة : 1 : 65

("أنا محمد وأحمد نبي الرحمة")

مجمع 8 : 284

("أنا محمد وأحمد وأبو القاسم والمحي")

اصفحان 1 : 104

("أنا محمد وأحمد والحاشر")

حم 3 : 81, 84, - حب 2095 – اتحاف 7 : 163 – طب 6 : 138 – كنز 32171 – سعدة : 1 : 65 –

نبوة 1 : 125, 157

("أنا محمد وأحمد العاقب والحاشر")

طب 3 : 139

("أنا محمد وأنا) وأحمد والقي")

م العفائل 26 – حم 4 : 395 – ك 2 : 204 – لا 1 : 2 – رتخص 1 : 10 – طص 1 : 80 – حليلة 5 :

100 – منحلة 2313 – كنز 32166, 32173 – ش 11 : 358 سعدة : 1 : 65.

("أنا محمد وأنا أحمد وأنا)أالحاشر")

حم 5 : 405 – منثور 6 : 214 – بغوي 5 : 265 – كثير 5 : 382, 6 : 425, 8 : 135 – إتحاف 7 :

163- كنز 32170 – قرطبي 8 : 307, 14 : 200 – حميدى 555 – نبوة 122, 124, 155

⁴ Lihat: “*Mawsat Atraf al-Hadis al-Nabawi al-Syarif* (موسوعة اطراف الحديث النبوي الشريف)” oleh Abu Hajar Muhammad al-Said bin Bas'yni Zagall, juz 2, hal 525-526.

("أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي")

خ 6 : 188, 225, - م الفضائل 124, 125 - حم 4 : 83 - شمائل 184, 196 - اتحاف 7 : 161,
162, 163 - تخصص 1 : 10 - فتح 1 : 641 - نبوة 1 : 134

("أنا محمد وأنا أحمد (أنا) نبي الرحمة (حم 5 : 45 - سنة 13 : 613 - سمائل 197

("أنا محمد إنا المأحي")

نبوة 1 : 123

("أنا محمد وأنا المقفى والحاشر")

كنز 32176

("إن لي") اسماء أنا أحمد وأنا محمد.⁵

(نبوة 1 : 153)

("ان لي اسماء أنا محمد وأن أحمد")

حم 4 : 80, 84 - عب 19657 - حميدي 555 - طب 6 : 425, 8 : 135 - دلائل 1 : 12 - شمائل

196 - بغوى 5 - 265 - تخصص 1 : 10 - سنة 13 : 211 - مشكاة 5756 - اتحاف 7 : 163 - جري

462 - كنز 32165 - نبوة 1 : 152 - ش 11 : 457.

("ان لي اسماء وأنا أحمد الماحي")

مي 2 : 318

Berdasarkan dari kitab *Mawsat Atraf al-Hadits al-Nabawi al-Syarif* (موسوعة اطراف)
oleh Abu Hajar Muhammad al-Said bin Bas'yni Zagall, maka dapat
dikemukakan bahwa hadits yang di takhrij terdapat pada berbagai kitab sebagai berikut:

1. *Musnad Ahmad bin Hambal*, juz, 4,5, halaman 81,80,83, 84, 395, 405
2. *Mushannaf Abdu al-Razak*, hadits 19657
3. *Musnad Hamidiy*, hadits 555
4. *Al-Mu'jam al-Kabir li al-Thabrani*, 2,8, 3, hadits 425, 135, 138, 139
5. *Dalaailu al-Nubuwwah li abiy Nua'im*, juz 1, hadits 12
6. *Al-Samaail li al-Tirmidzi*, hadits 196,197
7. *Syarah al-Sunnah al-Baghwi*, juz 5, hadits 265
8. *Al-Taariikhu al-shaghir li al- Bukhari*,juz 1, hadits 10

⁵ *Mawsat Atraf al-Hadis al-Nabawi al-Syarif* (موسوعة اطراف الحديث النبوي الشريف) oleh Abu Hajar Muhammad al-Said bin Bas'yni Zagall

9. *Syahru sanata li al-baghwi*, juz 13, hadits 211,613
10. *Al-Mashaabihu li al- Tabriizu*, hadits 5756, 5777
11. *Ittihaafu al-Saadati al-Muttaqiina*, juz 7, hadits 161,162,163
12. *Al-Syariyatu li al-Jariy*, hadits 462
13. *Dalaailu al-Nubuwwah li-al-Baihaqi*, juz 1, hadits 122,123,124,155, 132, 125, 157,153
14. *Mushannaf ibnu Abi Syaibah*, juz 11, hadits 457, 458
15. *Sunan al-Daarimiy*, juz2, hadits 318
16. *Kanzu al-Ummal*, hadits 32165, 32167, 32171,32166, 32173, 32170, 32172
17. *Atthabaqatu al-Qubara*, juz 1, hadits ,65
18. *Mujamma' al-Zawaaidu li-al-Haitsami*, juz 8, hadits 284
19. *Taarikhu al-Ashfahaani li Abi Nua'im*, juz 1, hadits 104
20. *Mawaaridu al-zhomaani li al-Haitsami*, hadits 2095
21. *Shahih Muslim, Al-fadhoil*,hadits 26, 124, 125
22. *Mustadrak al-Hakim*, juz 2, hadits 604
23. *Al-Mu'jam al-Shagir li al-Thabraani*, juz 1, hadits 80
24. *Haliyyatu al-Auliyya li Abi Nua'im*, juz 5, hadits 100
25. *Manhatu al- Ma'budu li al- Saahiyyu*, hadits 2313
26. *Addurru al-Mantsur li al-Syuthiy*, juz 6, hadits 214
27. *Tafsir Ibnu Katsir*, juz 5, 6, 8, hadits 382, 425, 135
28. *Tafsir al-Qurthubiy*, juz 8, 14, hadits 307, 200
29. *Shahih Bukhari*, juz 6, hadits 188, 225
30. *Fathu al-Baari li ibn Hajar*, juz 8, hadits 641

3. Metode *takhrij al-Hadits bi al-Maudhu'i*

Untuk metode ini, penulis merujuk kepada kitab(كنز العمال) oleh imam Al-Hindi⁶. Tema pokok yang diteliti adalah " أنا محمد وأنا أحمد " oleh karena itu berdasarkan penelusuran tersebut ditemukan data sebagai berikut:

" أنا محمد وأنا أحمد " (1)

ملك, ق,ن, - عن جبیر بن مطعم

⁶.lihat *kanzu al-Ummal* oleh imam al-Hindi, juz II, h.462

Masyhuri Rifai, *at.all. Hadits-hadits Asmaun Al-Nabi Muhammad Saw.*

- " أنا محمد وأنا أحمد والمقفي والحاشرونبي التوبة ونبي الرحمة" (2)
 حم, م, - عن أبي موسى, زاد طب, ونبي التوبة
 (3) " أنا محمد وأنا أحمد, أناورسول الله, أنا رسول الملحه, أنا ألمقفو الحاشر, بعثت بالجهاد ولم أبعث
 الزارع "
 إبن سعد- عن مجاهد مرسلًا

Berdasarkan data dari kitab “ *Kanzu al-Ummal* “, maka dapat dikemukakan bahwa hadits yang *ditakhrij* terdapat pada berbagai kitab sebagai berikut:

- 1) *Muwatta' Malik, lahumaa-* dari *Jubair bin Muth'im*.
- 2) *Musnad Ahmad bin Hambal, Shahih Muslim, - dari abii Musa, ditambah oleh li-al-Thabraani fi al-Kabiir.*
- 3) *Ibn Sa'ad-* dari *Mujahid Mursalan.*

4. Metode *takhrij al-hadits bi rawi al-a'la* (melalui periwayatan pertama)

Untuk penelusuran *takhrij al-hadits* melalui periwayatan pertama matan hadits dalam kitab “*Tuhfat al-Asyraf bi Ma'rifat al-Attraf*”. Oleh *Jamal al-Din Abu Hajjaj Yusuf al-Mizziy*. Adapun periwayat yang dijadikan dasar penelusuran yaitu *Jubair bin Muti'm*. namun penulis terkendala dengan hilangnya kitab yang di perpustakaan UIN Alauddin yang mana sebagai *hand book* bagi tim penulis.

Berdasarkan penelusuran penulis dengan berdasarkan keempat metode *takhrij al-Hadits* di atas , selanjutnya dikompormasikan dengan melalui CD Hadits, data yang dikemukakan pada pembahasan ini berjumlah 18 buah hadits dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam *Shahih al-Bukhari* 4 riwayat hadits.
2. Dalam *Shahih Muslim*, 2 riwayat hadits.
3. Dalam *Sunan al-Tirmidzi*, 2 riwayat hadits.
4. Dalam *Sunan al-Daarimi* 3 riwayat hadits.
5. Dalam *Musnad Ahmad* 5 riwayat hadits.
6. Dalam *Muwatta' Malik* 2 riwayat hadits.

C. Hadits-Hadits tentang Asmaun al- Nabi Saw

1. Riwayat al-Bukhari, pada kitab *Manaaqib, bab Ma-ja 'a fii asmaai' Rasulullah Saw*, nomor hadits 3339

حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب [ش أخرجه مسلم في الفضائل باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم . رقم 2354 . (على قدمي) على أثري وقيل معناه يسألون عن شريعتي لأنه لا نبي بعدي . (العاقب) الذي ليس بعده أحد من الأنبياء]

Dalam riwayat al-Bukhari, pada kitab *Manaaqib, bab Majaa fii shurati as-Shaffi*, nomor hadits 4614

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب)

2. Dalam riwayat Shahih Muslim, pada kitab *al-Fadhaail, bab fii asmmahii Nabi Saw*, nomor hadits 2354

حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر - واللفظ لزهير - (قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا) سفيان بن عيينة عن الزهري سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي [ش (العاقب) قد فسره في الحديث بأنه ليس بعده نبي أي جاء عقبهم قال ابن الأعرابي العاقب والعقوب الذي يخلف في الخير من كان قبله ومنه عقب الرجل لولده)

Dalam Riwayat Shahih Muslim pada kitab *al-Fadhaail, bab fii asmmahii Nabi Saw*, nomor hadits 2354

حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء وأنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد وقد سماه الله رؤفاً رحيماً

3. Dalam Sunan al-Tirmidzi, pada kitab *adab, bab Asmaaun an-Nabi*, nomor hadits 2840

حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي

4. Dalam sunan al-Daarimii, pada kitab raqaqa, bab fii asmaain an-Nabiyyi, nomor hadits 2775

أخبرنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده أحد قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح

5. Dalam Musnad Ahmad bin Hambal, pada bab Haditsu Jubair bin Mut'im r.a ., nomor hadits 16817

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ان لي أسماء أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب قال معمر قلت للزهري ما العاقب قال الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم تعليق شعيب الأرئوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين

- Dalam Musnad Ahmad bin Hambal, pada bab Haditsu Jubair bin Mut'im r.a ., nomor hadits 16780

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ان لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الماحي الذي يمحو بي الكفر وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم قال تعليق شعيب الأرئوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين

6. Dalam Muwattha' Malik , pada bab Asmaaun al-Nabi Saw, nomor hadits 3676

حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي خَمْسَةٌ أَسْمَاءٍ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشِرُ النَّاسَ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ

D. Kritik Sanad (*naqd al-Sanad*)

Pada pembahasan yang lalu, telah dikutip hadits-hadits tentang nama-nama Nabi Saw sebanyak 18 riwayat. Oleh karena itu , dalam kegiatan kritik snad, setiap kelompok dipilih Satu dari sanad untuk diteliti secara cermat. Dalam hal ini, kritik sanad dimulai dari periwayat terakhir (*mukharrijal-hadits*) , diikuti pada periwayat sebelumnya, dan seterusnya sampai periwayat pertama atau sanad terakhir. Berikut ini dikemukakan kualitas sanad hadits-hadits mengenai nama-nama Nabi Saw.sebagai berikut:

1. Hadits- hadits tentang Asmaaun al-Nabi Saw.

Hadits yang terkait dengan itu terdapat delapan belas riwayat dari 6 *Mukharrij*, yaitu; al-Bukhari, al-Muslim, at-Tirmidzi, al-Darimiy, Ahmad bin Hambal, dan Muwattha' Malik. Dalam hak itu untuk memperjelas dan mempermudah proses kegiatan *al-I' tibar*⁷ maka dibuatkan skema sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar I.

Pada gambar tersebut tercantum jalur sanad, nama-nama periwayat, dan *Shigat al-Tahammul* yang menghubungkan antara periwayat yang satu dengan periwayat yang lain yang terdekat atau metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat. Dalam pada itu, ada 1 sahabat yang berfungsi sebagai periwayat tingkat tinggi pertama hadits tersebut, yakni *Jubai bin Mut'im*, pada tingkat kedua dan seterusnya juga terbilang. Itu berarti bahwa hadits yang diteliti ditemukan, periwayat yang berstatus pendukung (*corroboration*) berupa *Syahid*, demikian juga terdapat pendukung berupa *Mutaabi*⁸.

Adapun lambang atau *shigat al-Tahammul* yang digunakan oleh masing –masing periwayat dalam beberapa sanad tersebut ialah *Haddatsana*, *Haddatsani*, *Akhbarana*.

Sanad yang terpilih untuk diteliti dalam kajian ini yaitu:

Al-Tirmidzi. Nama lengkapnya, Muhammad bin 'Isa bin Surah bin Musa bin al-Dahaak al-Salami, Abu 'Isa al-Tirmidzi al-Hafidh (w. 279h). Gurunya diantara lain Sa'id bin Abdurrahman.

Tirmidzi adalah periwayat hadits yang terpuji kualitas pribadi dengan julukan al-Tirmidzi al-Hafidh. Terbukti dengan pernyataan kritikus hadits tentang dirinya ;

1. Al- Khalil berkata: *Tsiqat, yang disepakati*
2. Al- Idris berkata: *و قال الإدريسي : كان الترمذى أحد الأئمة الذين يقتدى بهم فى علم الحديث*

⁷ Menurut bahasa arti *al-I'tibar* ialah peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui statusnya yang sejenisnya, Menurut istilah ilmu hadis, *al-I'tibar* berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu (lihat Mahmud al-Tahhan, *taysir Musthalah al-Hadis*) Bairut Dar al-Quran al-Karim, 1398 h/1979.

⁸ Menurut istilah ulama hadis, *Syahid* ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang oleh seorang sahabat, sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain, secara lafal dan atau tyang lain tentang suatu riwayat (hadis) dari seorang yang terdekat tetapi tidak sampai pada tingkat sahabat (periwayat pertama). Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis 'Ulumuha wa Mustahahu* (Bairut Dar al-Fikr 1409h/ 1989 m, h.336-367, Muhammad al-Sabbaq, op.cit, h. 188-189, jadi dapat dikatakan bahwa *Syahid* adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu dan terletak pada tingkat sahabat . sedangkan *Mutaabi* ialah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang yang terletak bukan pada tingkatan sahabat Nabi

3. Al- Mizziyu berkata :

أحد الأئمة الحفاظ المبرزين ، و من نفع الله به المسلمين

Setelah ditinjau dari *jarhu watta'dilnya*, tidak seorang pun yang memberikan celaan terhadap Tirmidzi. Namun sebaliknya, pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian yang berperingkat tertinggi. Dengan demikian, pernyataan Tirmidzi bahwa dia menerima hadits di atas dari Sa'id bin Abdu al-Rahman dengan lambang *haddatsana*, dipercaya kebenarannya. itu berarti sanad antara Tirmidzi dan Sa'id bin Abdu al-Rahman dalam keadaan *Muttshil*.

Sa'id bin 'Abdu al-Rahman. Nama lengkapnya Sa'id bin 'Abdu al-Rahman bin Hasan , dan dikatakan juga bahwa Sa'id bin Abdu al-Rahman bin Abiy Sa'id, al-Quraisy, 'Abiidul Allah al-Mukhzamiy, al-Makky (w. 249 h.Makkah). gurunya antara lain Sufyan bin 'Uyyainah. Muridnya diantara lain al-Tirmidzi.

Para kritikus hadits menilai Sa'id bin Abdu al-Rahman dengan penilaian sebagai berikut:

1. An-Nasai berkata: *tsiqah*
2. Dikatakan pada teks yang lain yaitu: لا يئس به

Dengan hasil pemeriksaan penulis, tidak ditemukan para kritikus hadits yang mencela kepribadian Sa'id bin 'Abdu al-Rahman, tapi yang diberikan kepadanya adalah pujian-pujian yang berperingkat tinggi. Oleh karena itu, pernyataan bahwa ia menerima hadits dari Sufyan bin 'Uyyainah dengan metode *Haddatsana*, itu dapat dipercaya itu berarti, sanad antara keduanya *Muttshil*.

Sufyan bin 'Uyyainah. Nama lengkapnya, Sufyan bin 'Uyyainah bin Abiy 'Imraan : Maimunah al-Hilaal, Abu Muhammad al-Kaufi, Maulaa Muhammad bin Mizam, (lahir 107.w 198 h Makkah). Gurunya antara lain al-Zuhriy. Muridnya antara lain Sa'id bin 'Abdu al-Rahman.

Adapun pernyataan para kritikus hadits seperti Ali bin madaniy berkata : tidak ada sahabat-sahabat al-Zuhriy yang lebih dipercaya selain Sufyan bin 'Uyyainah, begitu pun dengan perkataan Ahmad bin abdu Allah : Sufyan bin 'Uyyainah *Tsiqah, tsabat dalam hadits.*

Al-Zuhri. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab bin Abdullah bin al-Haarits al-Quraisy al- Zuhriy, Abu Bakar al-

Madani,(w.125 h di Syagab).⁹Gurunya antara lain Jubair bin Muth'im. Muridnya antara lain Sufyan bin 'Uyyainah. adapun pernyataan para kritikus hadits seperti Muhammad bin Sa'ad mengenai al-Zuhri sebagai periwayat yang *tsiqah*. Sedangkan komentar dari An-Nasai : sebaik-baik *asaaniid yang meriwayatkan* dari Rasulullah Saw. Terdapat empat, termasuk al-Zuhri salah satunya.

Di antara beberapa kritikus hadits,tidak ditemui ada yang memberikan celaan terhadap al-Zuhri, malahan pujian-pujian yang ia berikan yang berperingkat tinggi, oleh karena itu, pernyataan bahwa ia menerima hadits dari Jubair bin Muth'im dengan lambang 'an' dapat dipercaya . itu berarti, sanad antara keduanya *muttshil*.

Muhammad bin Jubair bin Muth'im. Nama lengkapnya Muhammad bin Jubair bin Muth'im 'Ada~ bin Naufal al-Quraisy al-Nuafaly, Abu Sa'ad al-Madaniy(w.100 h). gurunya antara lain Jubair bin Muth'im (أبيه). Muridnya antara lain al-Zuhri.

Para kritikus hadits menilai Muhammad bin Jubair bin Muth'im dengan pernyataan sebagai berikut:

1. Ibnu al-Khirasy menilai: *tsiqat*
2. Al-'Ajliy berkata: *tabiin dari Madinah yang tsiqat*.

Tidak ditemukan kritikus hadits yang mencela Muhammad bin Jubair bin Muth'im. Sebaliknya pujian-pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian yang berperingkat tinggi. Oleh karena itu,pernyataan bahwa ia menerima hadits dari jubair bin muth'im(أبيه) Dengan metode 'an', dapat dipercaya. Itu berarti,sanad antara keduanya bersambung (*muttashil*).

Jubair bin Muth'im. Nama lengkapnya, Jubair bin Muth'im bin 'Ada~ bin Naufal al-Quraisy al- Naufaly, aAbu Muhammad, Abu 'Ada~al-Madaniy. Gurunya adalah Nabi Muhammad Saw. Muridnya antara lain Muhammad bin Jubair bin Muth'im.

⁹ Ulama hadis banyak mempersoalkan tentang hadis yang sanadnya menggunakan lambang 'an'(mu'an'an). Sedangkan ulama menyatakan terputus sanadnya. Sebagian ulama lainnya menyatakan bersambung saadnya apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu,yaitu: 1) pada hadis tersebut tidak terdapat tadlis , 2) para periwayat yang namanya beriringan dan diantarai oleh lambang 'an' itu terjadi pertemuan, 3) periwayat yang menggunakan lambang 'an' adalah periwayat yang tsiqat. Lihat *Zayn al-Din Abd Rahman Ibn al-Husain al-Iraqy, al-Taqyd wa al-Idhah Syarah Muqaddimah Ibn al-Shlah* (Beirut,Dar al-fikr, 140H/1981 M),h. 83.

E. Kritik Matan (*naqd al-Matan*)

Matan dan sanad hadits, jika dilihat dari objek penelitian, maka kedua-duanya memiliki kedudukan yang sama, yaitu sama-sama penting untuk diteliti dalam hubungannya dengan kualitas dan kejujuran hadits. Menurut ulama hadits bahwa suatu hadits dinyatakan berkualitas *Shahih lizatih*, apabila sanad dan matan hadits itu sama-sama berkualitas *Shahih*¹⁰.

Oleh karena itu hadits yang sanadnya shahih tetapi matannya tidak shahih (dhaif), atau sebaliknya, sanad dhaif tetapi matannya shahih, tidak dapat dinyatakan sebagai hadits shahih. Namun demikian, dalam praktiknya, dalam kegiatan kritik sanad (*naqd al-sanad*) didahulukan atas kritik matan (*naqd al-matan*). Itu berarti bahwa kritik matan dianggap penting setelah sanad bagi matan tersebut diketahui kualitasnya, dalam hal ini, memiliki kualitas shahih, atau minimal tidak termasuk parah kedhaifannya, sebab tidak akan memberi manfaat bagi kejujuran hadits yang bersangkutan.

Dalam kegiatan kritik matan (*naqd matan*) terhadap hadits-hadits tentang *Asmaun al-Nabi Saw*, penulis berusaha mengikuti tiga langkah metodologis kegiatan kritik matan yang dirumuskan oleh M. Syuhudi Ismail, yakni 1) Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. 2) memeliti susunan lafal berbagai matan yang semakna. 3) meneliti kandungan matan.¹¹

Di samping itu, dalam memenuhi dua unsur pokok keshahihan matan, yakni terhindar dari *syas* dan terhindar dari *illa*. Penulis juga mengacu kepada tolok ukur kritik matan yang dirumuskan oleh Salah al-Din ibn Ahmad al-Adlabiy, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an.
2. Tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat.
3. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat.
4. Susunan kalimat menunjukkan ciri-ciri sabda Nabi Saw.¹²

¹⁰ Lihat Salah al-Din ibn Ahmad al-Adlabiy, *Manhaj al-Naqd al-Matan* (Beirut Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403/1983M). 254.

¹¹ Liha M. Syuhudi Ismail, "Metodologis" h. 121, 122

¹² Lihat Salah al-Din ibn Ahmad al-Adlabiy, *Manhaj Naqd al-Matan* (Beirut Dar al-Afaq al-Jadidah). 1403/1983, h. 238

Sedangkan Al- Bagdadiy (w. 463 H/ 1072 M) mengemukakan kriteria hadits yang berkualitas shahih yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat.
2. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an yang muhkam.
3. Tidak bertentangan dengan hadits yang *mutawatir*.
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama salaf.
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti,
6. Dan tidak bertentangan dengan hadits *ahad yang berkualitas shahih*.¹³

a. Hadits- hadits tentang Asmaun Al-Nabi Saw.

Berdasarkan kritik sanad menunjukkan bahwa sanad al-Tirmidzi melalui Sai'd bin Abd al-Rahman al- Makhzumi adalah berkualitas *Shahih*. Kesahahihan sanad yang diteliti dapat mewakili sanad dari 7 *mukharrij* lainnya. Oleh karena itu kegiatan kritik terhadap matan hadits- hadits yang terkait dengan masalah tersebut di atas dapat dilakukan.

Dari beberapa riwayat yang dikutipkan tampaknya ada perbedaan redaksi kalimat antara matan yang satu dengan matan yang lainnya. Perbedaan- perbedaan tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Terdapat matan yang berbunyi:

إن لي أسماء¹⁴

ان لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الماحي الذي يمحي بي الكفر
وأنا العاقبر

2. Terdapat matan yang berbunyi:

أنا محمد وأنا أحمد¹⁵

(لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على
قدمي وأنا العاقب

3. Terdapat matan yang berbunyi:

أنا أحمد وأنا محمد¹⁶

¹³ Abu Bakar Ahmad bin Ali Sabit al-Khatib al-Bagdadiy, kitab *al-kifayah fi al-ilm al-Riwayah* (mesir Mathba ah al- Sa'adah, 1972). H 206-207

¹⁴ Riwayat Turmuzi 1, Ahmad bin Hambal 1, al-Daarimiy1

¹⁵ Riwayat Bukhari1, Muslim1, Turmuzi1, al-Daarimy, Muwatta' Malik 1.

ان لي أسماء أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب

4. Terdapat matan yang berbunyi:

غلي عقيبي¹⁷

وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقيبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي

5. Terdapat matan yang berbunyi:

على قدمي¹⁸

وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب

Sedangkan pada riwayat lain terdapat *ziyadah fil al-lafzi* yang berbunyi:

1. وأنا العاقب¹⁹

2. وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي²⁰

3. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد وقد سماه الله رؤفا رحيماً²¹

4. وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي²²

5. قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده أحد²³

Perbedaan perbedaan di atas, tidak menjadikan perbedaan makna dan substansinya. Oleh karena itu, jika ditempuh metode *muqarana* (perbandingan), maka tampak bahwa perbedaan lafal matan tersebut tidak menjadikan perbedaan makna yang mendasar. Hal ini memberi petunjuk bahwa hadits yang dikritik matannya ada yang meriwayatkan secara makna. Sedangkan mengenai *ziyadah pada* matan hadits, jikalau mencermati secara serius, maka didapatkan di dalamnya penjelasan terhadap matan yang lainnya. Semisalnya dalam riwayat al-Bukharii dalam matannya hanya sampai pada kalimat (وأنا العاقب) saja, sedangkan

¹⁶ Riwayat Ahmad bin Hambal1,

¹⁷ Riwayat Muslim

¹⁸ Riwayat bukhhri 2, muslim1, turmuzi1, Ahmad bin Hambal1, al-Daarimiy1, muwatta' Malik1.

¹⁹ Riwayat Bukhari2, Ahmad bin Hambal1, Muwatta' Malik1.

²⁰ Riwayat Muslim 1

²¹ Riwayat Muslim1

²² Riwayat Tirmidzi 1

²³ Riwayat al-Darimiy1

dalam matan hadits lil Muslim dan al-Tirmidzi memberi penjelasan kalimat itu dengan ziyadahnya yang berbunyi: وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي

Pada sisi lain, struktur bahasanya tidak rancu, tidak menunjukkan ciri-ciri haadis *maudhu'*. Matan hadits tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Serta tidak bertentangan dengan hadits mutawatir. Bahkan sejalan dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Shaf (61).6 yang berbunyi:

Terjemahnya: "Dan (Ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: "Hai Bani Israil, Sesungguhnya Aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan Kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata".

Firman Allah Swt dalam QS. Muhammad (47).2 yang berbunyi:

Terjemahnya: "Dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan Itulah yang Haq dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Demikian puia dari segi Aqliah, matan tersebut tidak bertentanan dengan akal yang sehat, indra dan sejarah, sebab tujuan daripada diutusnya Rasulullah Saw oleh Allah SWT semata mata sebagai uswatun hasanah dalam segala aspek kehidupan dan sebagai refrensi bagi Umatnya dalam mengarungi dunia yang fanah ini.

Dengan kenyataan tersebut,maka dapat ditegaskan matan hadits riwayat Tirmidzi melalui jalur Said ibn ‘Abd al-Rahman dinyatakan bebas dari syas dan *illat*. Itu berarti, bahwa kaidah keshahihan matan tersebut terpenuhi . oleh karena sanadnya dan matannya pun shahih. Maka dapat dinyatakan bahwa hadits tersebut adalah berkualitas hadits shahih. Itu berarti bahwa akurasi dan status kehujujahannya dapat dipertanggung jawabkan.

SKEMA TUNGGAL MASING-MASING RIWAYAT HADITS

1. Al- Bukhari

2. Imam Muslim

3. Al-Tirmidzi

4. Musnad Ahmad

5. Al-Daarimy

6. Muwatta' Malik

DAFTAR PUSTAKA

- A.J Wensinck berjudul “ Concordance at Indices de la Tradition Musulmane “ . diterjemahkan oleh Muhammad Fuad Abd ‘ al-Baqi berjudul “ al- Mu’jam al-Fahras li Alfas al-Hadits al-Nabawi. (landen E.J. Brill,1967) h.
- Abu Bakar Ahmad bin Ali Sabit al-Khatib al-Bagdadiy, kitab al-kifayah fi al-I’lm al-Riwayah(mesir Mathba ah al- Sa’adah, 1972). H 206-207
- Abu Hajar Muhammad al-Said bin Bas’yni Zagall Mawsat Atraf al-Hadits al-Nabawi al-Syarif
- Kanzu Al-Ummal Oleh Imam Al-Hindi, Juz II, Hal.462
- M. Syuhudi Ismail, “Metodologis”h. 121,122
- M.M. al-A’zhami, Manhaj an-Naqd ‘inda al- Muhadditsin,
- Mahmud al-Tahhan, taysir Musthalah al-Hadits) Bairut Dar Al-Qur’an al-Karim, 1398h/1979.
- Muhammad Ajjaj al-Khatib,Ushul al-Hadits ‘Ulumuhu wa Mustahahu (Bairut Dar al-Fikr 1409 h/ 1989 m, h.336-367
- Salah al-Din ibn Ahmad al-Adlabi, *Manhaj al-Naqd al-Matan* (Beirut Dar al-Afaq al-Jadidah,1403/1983M). 254.
- Zayn al-Din Abd Rahman Ibn al-Husain al-Iraqy, al-Taqyd wa al-Idhah Syarah Muqaddimah Ibn al-Shlah (Beirut,Dar al-fikr, 140H/1981 M), 83.